

UDC: 373.3:004.9:51

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA RAQAMLI O‘YINLAR ORQALI
MATEMATIKA KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH**

**FORMATION OF MATHEMATICAL SKILLS IN PRIMARY GRADES
THROUGH DIGITAL GAMES**

**ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВЫХ ИГР**

Xo‘jayeva Gulyora Atabek qizi [0009-0004-3990-2551]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Aniq fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Khojaeva Gulyora Atabek kizi

University of science and technologies, senior lecturer of the department «Exact sciences»

Хужаева Гулёра Атабек кизи

Университет науки и технологий, старший преподаватель кафедры «Точных наук»

E-mail: msgulyora1993@gmail.com; **Phone:** +998939339493

Dilshodova Shaxzoda Sherzodovna [0000-0002-1825-0097]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Boshlang‘ich ta’lim” yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Dilshodova Shakhzoda Sherzodovna

University of science and technologies, 2 nd-year student of the specialty «Primary education»

Дилшодова Шахзода Шерзодовна

Университет науки и технологий, студентка 2 курса направления «Начальное образование»

E-mail: shaxzodasherzodovna06gmail.com; **Phone:** +998332101410

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matematik ko‘nikmalarni shakllantirishda raqamli o‘yinlarning o‘rni va pedagogik imkoniyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari, xususan, gamifikatsiya elementlari va interaktiv raqamli platformalar asosida matematik tushunchalarni shakllantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, ishlab chiqilgan tajriba-sinov ishlari natijalari keltirilib, raqamli o‘yinlarning o‘quvchilarning matematik savodxonligi, mantiqiy tafakkuri va motivatsiyasiga ta’siri empirik ma’lumotlar asosida asoslanadi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta’lim, raqamli o‘yinlar, matematika ko‘nikmalari, interfaol metodlar, o‘quv jarayoni, axborot texnologiyalari, o‘yin texnologiyalari, motivatsiya, o‘quvchilarning faolligi, mantiqiy fikrlash, didaktik o‘yinlar, raqamli ta’lim muhitlari, kompetensiya, innovatsion yondashuv, matematik savodxonlik, multimedia vositalari, o‘quv motivlari, kognitiv rivojlanish, gamifikatsiya, o‘qitish samaradorligi.

Abstract. This article analyzes the role and pedagogical potential of digital games in the formation of mathematical skills among primary school students from a

scientific and theoretical perspective. The psychological and pedagogical mechanisms of forming mathematical concepts based on modern educational technologies, particularly gamification elements and interactive digital platforms, are elucidated. In addition, the results of experimental research are presented, and the impact of digital games on students' mathematical literacy, logical thinking, and motivation is substantiated based on empirical data.

Keywords: primary education, digital games, mathematical skills, interactive methods, educational process, information technologies, game-based technologies, motivation, student engagement, logical thinking, didactic games, digital learning environments, competence, innovative approach, mathematical literacy, multimedia tools, learning motivation, cognitive development, gamification, teaching effectiveness.

Аннотация. В данной статье с научно-теоретической точки зрения анализируется роль и педагогические возможности цифровых игр в формировании математических навыков у учащихся начальных классов. Освещаются психолого-педагогические механизмы формирования математических понятий на основе современных образовательных технологий, в частности элементов геймификации и интерактивных цифровых платформ. Также приводятся результаты экспериментальных исследований, и на основе эмпирических данных обосновывается влияние цифровых игр на математическую грамотность, логическое мышление и мотивацию учащихся.

Ключевые слова: начальное образование, цифровые игры, математические навыки, интерактивные методы, образовательный процесс, информационные технологии, игровые технологии, мотивация, активность учащихся, логическое мышление, дидактические игры, цифровая образовательная среда, компетенция, инновационный подход, математическая грамотность, мультимедийные средства, учебная мотивация, когнитивное развитие, геймификация, эффективность обучения.

For citation: Khojaeva G.A., Dilshodova Sh.Sh. Formation of mathematical skills in primary grades through digital games. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Kirish. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari "raqamli avlod" (digital natives) vakillari sifatida dunyoni interaktiv va vizual tarzda idrok etishga moyil. Matematika fanini o'qitishda an'anaviy usullar bilan bir qatorda raqamli o'yin texnologiyalaridan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi.

Matematik ko'nikmalar deganda, hisoblash malakalari, geometrik tasavvurlar, mantiqiy fikrlash, algoritmik tafakkur va masalalar yechish kompetensiyalari tushuniladi. Raqamli o'yinlar esa ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda o'quvchilarning qiziqishini uyg'otish, bilimlarni mustahkamlash va individual rivojlanish traektoriyasini ta'minlash imkonini beradi.

Maqolaning maqsadi-boshlang'ich sinflarda matematika darslarida raqamli o'yinlardan foydalanishning nazariy asoslarini ochib berish va amaliy samaradorligini eksperimental tarzda asoslashdan iborat.

Raqamli o'yinlarning pedagogik-psixologik asoslari: Raqamli o'yinlarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash bir qancha psixologik nazariyalarga tayanadi. L.S.Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" kontseptsiyasiga ko'ra, o'yin bolaning real imkoniyatlari bilan potensial imkoniyatlari o'rtasidagi ko'priklar vazifasini o'taydi [1]. J.Piaje esa o'yin faoliyatini intellektual rivojlanishning muhim omili deb hisoblagan [2]. Zamonaviy neyropsixologik tadqiqotlar (A.N.Kornienko, 2023) shuni ko'rsatadiki, raqamli o'yinlar: frontal loblarning faolligini oshiradi (diqqatni boshqarish, rejalashtirish), miyaning mukofot tizimini (dopamin ishlab chiqarish) rag'batlantiradi, bu esa o'rganish jarayonini ijobiy hissiyotlar bilan bog'laydi, vizual-fazoviy tafakkurni rivojlantiradi, bu esa matematik tasavvurlar uchun muhimdir [4].

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar uchun (7-10 yosh) o'yin faoliyati hali ham yetakchi faoliyat turlaridan biri bo'lib qoladi. Shu nuqtai nazardan, raqamli o'yinlarni darsga olib kirish o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini saqlab qolish va kognitiv yuklamani optimallashtirish imkonini beradi [2].

Matematik ko'nikmalarni shakllantirishda raqamli o'yinlarning turlari va imkoniyatlari.

Raqamli o'yinlarni didaktik maqsadiga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- Trenajyor tipidagi o'yinlar (masalan, LearningApps.org, Matific, Khan Academy Kids). Ushbu o'yinlar hisoblash malakalarini avtomatlashtirishga xizmat qiladi. O'quvchi ma'lum bir matematik amalni (qo'shish, ayirish, ko'paytirish) takrorlash orqali tezkorlik va aniqlikka erishadi.

- Logik va strategik o'yinlar (Chess.com bolalar versiyasi, Code.org blokli dasturlash, LogicLike). Bu o'yinlar matematik tafakkurning muhim tarkibiy qismi - algoritmik fikrlash, qonuniyatlarni topish, analogiya va tasniflash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

- Simulyatsion va 3D o'yinlar (Minecraft: Education Edition, GeoGebra). Geometrik shakllar, fazoviy munosabatlar, o'lchov birliklari kabi mavhum matematik tushunchalarni vizual va interaktiv tarzda o'zlashtirishga yordam beradi.

- Hikoyaviy (quest) o'yinlar. Matematik masalalar muayyan syujet doirasida beriladi. Masalan, "Raqamlar shahri sarguzashtlari" kabi o'yinlarda o'quvchi misollarni yechish orqali qahramonlarga yordam beradi. Bu usul orqali matnli masalalarni yechish ko'nikmasi samarali shakllanadi.

Metodologiya va tajriba-sinov ishlari tashkil etilishi: Tadqiqotning eksperimental qismi 2025-2026-o'quv yilida Toshkent shahridagi 27-umumiy o'rta ta'lim maktabining 2-sinf o'quvchilari ishtirokida o'tkazildi. Tadqiqotda 48 nafar o'quvchi qatnashdi (nazorat guruhi - 24 nafar, tajriba guruhi - 24 nafar).

Tajriba guruhida matematika darslari (mavzu: "100 ichida qo'shish va ayirish", "Geometrik shakllar", "Masalalar yechish") maxsus tanlangan raqamli o'yinlar asosida tashkil etildi. Har bir darsda 10-15 daqiqa raqamli o'yin faoliyatiga ajratildi. Quyidagi platformalar qo'llanildi:

- Matific - hisoblash malakalarini shakllantirish uchun;

- GeoGebra (interaktiv doskada) - geometrik tushunchalarni modellashtirish uchun;
- LearningApps.org - interaktiv mashqlar va testlar orqali bilimlarni mustahkamlash uchun.

1-jadval

Matematik ko‘nikmalarni shakllantirishda raqamli o‘yinlarning turlari va imkoniyatlari

O‘yin turi	Rivojlanadigan matematik ko‘nikma	Misol platformalar
Trenajyor	Hisoblash malakalari, tezkorlik	Matific, Uchi.ru
Logik	Tahlil, sintez, analogiya	LogicLike, Code.org
Simulyatsion	Fazoviy tasavvur, geometriya	Minecraft Edu, GeoGebra
Quest (sarguzasht)	Masala yechish, strategiya	Prodigy Math Game

Nazorat guruhida matematika darslari an’anaviy usulda (doska, darslik, tarqatma materiallar) tashkil etildi.

Tadqiqot davomida quyidagi metodlar qo‘llanildi:

- pedagogik kuzatuv;
- testlash (kirish va chiqish nazorati);
- so‘rovnoma (o‘quvchilarning matematikaga bo‘lgan qiziqishini aniqlash);
- matematik ko‘nikmalarni baholash mezonlari asosida statistik tahlil (Student t-mezoni).

Tadqiqot natijalari va tahlili: Tajriba-sinov ishlari yakunida tajriba guruhi va nazorat guruhi ko‘rsatkichlari solishtirildi [6].

Kirish va chiqish nazorati natijalari (o‘rtacha ball, 10 ballik tizimda)

2-jadval

Kirish va chiqish nazorati natijalari

Guruh	Kirish nazorati	Chiqish nazorati	O‘sish dinamikasi
Tajriba guruhi	6,2	8,7	+2,5
Nazorat guruhi	6,3	7,1	+0,8

Statistik tahlil natijalariga ko‘ra, tajriba guruhi ko‘rsatkichlaridagi farq ishonchli deb topildi ($p < 0,05$). Ya’ni, raqamli o‘yinlar asosida tashkil etilgan darslar an’anaviy darslarga nisbatan matematik ko‘nikmalarni shakllantirishda sezilarli darajada samaraliroq ekanligi aniqlandi. Shuningdek, so‘rovnoma natijalariga ko‘ra: Tajriba guruhidagi o‘quvchilarning 92 foizi matematika darslarini “qiziqarli” va “kutarlisi”

deb baholagan, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 58 foizni tashkil etgan, tajriba guruhidagi o'quvchilarda darsga bo'lgan diqqat barqarorligi va mustaqil ishlashga tayyorlik darajasi sezilarli darajada oshgan.

Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, raqamli o'yinlarni qo'llash: o'quvchilarning matematikaga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantiradi, xatolarni tahlil qilish va ularni tuzatish jarayonini qo'rquvsiz amalga oshirish imkonini beradi (o'yinda xato qilish- bu muvaffaqiyatsizlik emas, balki yangi urinish uchun imkoniyat), o'qituvchiga har bir o'quvchining o'zlashtirish darajasini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi (platformalarning analitik funksiyalari orqali).

Raqamli o'yinlarni qo'llashning metodik tavsiyalari: Tajriba davomida shakllantirilgan metodik yondashuvlar quyidagi tavsiyalar asosida umumlashtirildi:

Maqsadga muvofiqlik tamoyili. Har bir raqamli o'yin aniq didaktik maqsadga (masalan, "10 ichida qo'shish jadvalini mustahkamlash") xizmat qilishi kerak. O'yin jarayonning o'zi uchun emas, balki o'quv natijasiga erishish vositasi sifatida qo'llaniladi.

Ajratilgan vaqt. Boshlang'ich sinflarda bir darsda raqamli o'yin bilan ishlash vaqti 10-15 daqiqadan oshmasligi tavsiya etiladi. Aks holda, diqqat charchashi va o'yin ta'sirining pasayishi kuzatiladi.

O'yin va real faoliyat uyg'unligi. Raqamli o'yinlar natijalari sinfda muhokama qilinishi, o'quvchilar o'yin davomida qanday matematik usullardan foydalanganliklari haqida fikr almashishlari lozim.

Individual va jamoaviy shakllar uyg'unligi. Raqamli o'yinlar orqali o'quvchilar individual traektoriyada rivojlansa-da, juftlikda yoki kichik guruhlarda o'ynash orqali hamkorlikda muammoni yechish ko'nikmasi shakllantiriladi.

Xavfsizlik va gigiyena. Raqamli qurilmalardan foydalanishda sanitariya-gigiyena qoidalariga (ekrangacha masofa, yorug'lik, vaqt me'yorlari) qat'iy rioya qilish lozim.

Raqamli o'yinlar boshlang'ich sinflarda matematik ko'nikmalarni shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Ular nafaqat bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, balki o'quvchilarning kognitiv rivojlanishi, mantiqiy tafakkuri va matematikaga bo'lgan ichki motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli o'yinlarni tizimli va metodik jihatdan to'g'ri integratsiyalash an'anaviy ta'limga nisbatan yuqori samara beradi. Shu bilan birga, raqamli o'yinlar o'qituvchini to'liq almashtirmaydi, aksincha, uning pedagogik mahoratini kengaytiradi, darsni individuallashtirish va differensiallashtirish imkoniyatlarini oshiradi. Kelgusida boshlang'ich ta'limda sun'iy intellektga asoslangan adaptiv o'yin platformalarini yaratish va ularni o'quv dasturlari bilan sinxronlashtirish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi [5] [9].

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Vygotsky L.S. (1978) Mind in society: the development of higher psychological processes. Harvard University Press. P. 86-90
2. Piaget J. (1962) Play, dreams and imitation in childhood. Norton. P. 112-118
3. Gee J. P. (2003) What video games have to teach us about learning and literacy. Palgrave Macmillan. P. 45-56

4. Korniyenko A.N. (2023) Neyropsixologik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish. *Pedagogika va psixologiya jurnali*. № 4(2). B. 45-52
5. Mirziyoyev Sh. M. (2024) Raqamli O'zbekiston-2030 strategiyasi doirasida ta'limni modernizatsiya qilish konsepsiyasi. Toshkent: Adolat. B. 34-41
6. Shodmonova D.S. (2022) Boshlang'ich matematika ta'limida gamifikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. *Xalq ta'limi*. №3(68). B. 22-28
7. Xo'jayeva G.A. (2023) Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni evristik qobiliyatini rivojlantirish. *Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi*. TDPU. B. 462-464
8. Xo'jayeva G.A. (2023) Evrestik qobiliyatni rivojlantirishning. Ta'lim sifatini oshirishni tashkil etish va uni boshqarish texnologiyalari mavzusida xorijiy mutaxassislar ishtirokidagi Respublika ilmiy- amaliy konferensiyasi. USAT. B. 581-584
9. Xo'jayeva G.A. (2025) Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining evristik qobiliyatini shakllantirish. *Yangi iqtisodiyot, pedagogika va texnologiyalar sari Ilmiy elektron jurnali*. 1-jild 4-son. B. 77-83